

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarining refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

5. European Commission. (2019). Dual Vocational Education and Training: Best Practices in Europe. Brussels: EC Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture. – 158 b.

6. Knight, J. (2020). Internationalization of Higher Education: Past and Future. Journal of Studies in International Education, 24(3), 203–210.

UO'K: 2567

“GIPERBOLA KONSEPTUAL SEMANTIKASI” VERBALIZATORLARINI KOGNITIV-TIPOLOGIK JIHATDAN TADQIQ QILISH METATILI MASALASI

<https://zenodo.org/records/17070938>

Qoraboyev Jasurbek Bohodirovich
Andijon davlat pedagogika instituti,
Qoraboyeva Nargiza Nematjonovna
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. *Maqola tilshunoslikda mubolag'lashgan frazeologik birliklarning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib unda ingliz va o'zbek tillarida mubolag'lashgan frazeologik birliklarning o'rni hamda axborot yetkazishdagi roli va ularning stilistik xususiyatlari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *frazeologik birlik, giperbola, ekvivalentlik, ekspressiv, kognitiv, emosema, metatili.*

Аннотация. *Статья посвящена анализу особенностей гиперболизированных фразеологизмов в языкознании, в ней рассматривается место гиперболизированных фразеологизмов в английском и узбекском языках, их роль в передаче информации, а также их стилистические особенности.*

Ключевые слова: *фразеологическая единица, гипербола, эквивалентность, экспрессивный, когнитивный, эмосема, метаязык.*

Abstract: *The article is devoted to the analysis of the features of hyperbolized phraseological units in linguistics, it examines the place of hyperbolized phraseological units in English and Uzbek languages, their role in transmitting information, as well as their stylistic features.*

Keywords: *phraseological unit, hyperbole, equivalence, expressive, cognitive, emoseme, metalanguage.*

Mubolag'lashgan vositalar (giperbolalar)ni bir til materialida (monolingval) va bir necha tillar materiallari (polilingval) asosida o'rganishga bag'ishlangan bir qator ishlarining mavjudligiga qaramay tadqiq qilinayotgan hodisaning metatili masalasi kun tartibiga xanuzgacha qo'yilmagan, vaxolanki bu masalaning o'rganilishi giperboladek o'ta murakkab, ko'p qirrali, ifoda plani bilan ko'p sathlarga daxldor betakror stilistik vositani tizimli asnoda tadqiq qilish imkoniyatini yaratadi.

Ma'lumki, tadqiqotning metatili deganda biron bir til xodisasining maxsus o'rganish predmeti bo'lgan va uning struktural, deduktiv, semantik yoki boshqa jihatlarni tadqiq qilish, uni ilmiy yoritishda qo'llaniladigan metatushunchalar, metaatamalar hamda metanazariyalar yig'indisi tushuniladi.

Shu nuqtai nazardan olganda, har qanday universal “konseptual semantika”ni, shu jumladan aynan “giperbola konseptual semantika”sini voqelantiruvchi verbalizaorlarni xususiy, qiyosiy-tipologik va umumiy tilshunoslik nuqtai nazaridan tizimli tadqiq qilish uchun ularning metatilini yaratish, ishlab chiqish zarurati tug'uladi, chunki metatilsiz tadqiqotchi izlanish ob'yekting to'laqonli va tizimli taxliliga hamda uning ilmiy jihatdan yoritilishiga erisha olmaydi. Ko'rinib turibdiki, bu yerda gap, asosan, universal tabiatga ega bo'lgan “giperbola” konitiv/konseptual semantikasini voqelantiruvchi verbal va noverbal vositalarning

tushunchaviy atamalar majmuasi (apparati, shodasi) haqida ketyapti, pirovardida mana shunday tushunchaviy atamalar apparati tadqiq qilinayotgan hodisaning o'ziga xos nazariyasining ishlab chiqilishiga puxta zamin yaratadi. Bunday semantikaning o'zi esa u yoki bu tilda so'zlovchi/yozuvchining *konseptosferasi* (ya'ni uning konseptlar haqidagi bilimlari yig'indisi)dan kelib chiqadi va unga muvofiq ravishda u tegishli til vositalari orqali voqelantiriladi. Bu nuqtai nazardan olib qaralganda u yoki bu tilda so'zlovchi/yozuvchining, bir tomondan, rivojlangan, keng qamrovli konseptosferasi, ikkinchi tomondan esa, rivojlanmagan, tor qamrovli konseptosferasi xakida so'z yuritishga to'g'ri keladi [1].

Ba'zida shunday holat ham kuzatiladiki, tilda so'zlovchi/yozuvchining konseptosferasida u yoki bu konseptual semantikaning mavjud emasligi ham ko'zga tashlanadi, bu semantika esa uning konseptosferasiga xos voqelik emasligidan dalolat beradi, vaxolanki bunday holat tilda so'zlovchi/ yozuvchining konseptasferasida "*konseptual lakuna*" (*konseptual bo'shliq*) borligidan dalolat beradi. Bunday lakuna esa vaqt o'tishi bilan tilda so'zlovchi/yozuvchining boshqa til(lar) va madaniyatlar bilan uzviy aloqaga kirishi orqali asta-sekin to'ldirib boriladi, ya'ni uning konseptosferasida tegishli konseptual semantika shakllanadi va pirovardida u verbal (kerak bo'lsa noverbal) vositalar orqali voqelantiriladi.

Shuni ta'qidlash lozimki, har qanday "kognitiv/konseptual semantika" (yoki, boshqacha qilib aytganda, uning o'rnida zamonaviy lingvokognitiv tadqiqotlarda lo'nda qilib yurtladigan "konsept") tilda so'zlovchi/yozuvchining konseptlar haqidagi bilimlar majmuasida aks ettirilgan, aniqrog'i "muhrlangan" bo'lib, uni "konseptualitet" (sonceptuality) deb atash mumkin. Konseptualitet esa o'z navbatida tilda so'zlovchi/yozuvchining kommunikativ-pragmatik muloqotda aynan shu bilimlar yig'indisini ongli, to'laqonli va layoqatli ravishda qo'llash uchun zamin tayyorlaydi. Bu esa tilda so'zlovchi/yozuvchining konseptlar haqidagi bilimlarini qo'llay olish qobiliyati va layoqatligidan, ya'ni uning "konseptabiliteti (conceptability)"dan dalolat beradi.

Bunday semantikaga va uning voqelantirishiga extiyoj, tabiiyki, kundalik hayotdgi muloqotdan kelib chiqadi, muloqot davomida tilda so'zlovchi/yozuvchi hohlaydimi-hohlamaydimi, o'zining kommunikativ-pragmatik maqsadi, niyatini to'laqonli amalga oshirish va muloqotdoshiga yetarli darajada ta'sir qilish uchun giperbola vositalariga bir necha bor murojat qilishga majbur bo'ladi.

O'zining kommunikativ-pragmatik maqsadi, niyatini to'laqonli amalga oshirish uchun tilda so'zlovchi/yozuvchining qo'li ostida (qaramog'ida) shunday bir katta verbal va noverbal vositalar tizimi borki, ularni, yuqorida eslatib o'tganimizdek, emik birliklar sifatida giperbolemalar, ularning nutqdgi ko'rinishini ea "giperbola" deb etik (nutq) birligi sifatida talqin qilish maksadga muvofiq ekanligini ta'kidlash joiz.

Tilda so'zlovchi/yozuvchi o'zining kommunikativ-pragmatik maqsadi, niyatini mubolag'lashtirib amalga oshirish, ya'ni ob'yektiv dunyodagi predmetlar u yoki bu jihatining tavsifi darajasini bo'rttirish uchun uning ixtiyorida, xizmatida, bir tomondan, uning "*giposfera (hypersphere)*"si mavjud bo'lib, u uning giperbolemalar haqidagi bilimlar *doirasini* tashkil etadi, vaxolanki bunday bilimlar doirasi unga u va uning avlodlariga daxldor bo'lgan til sotsiumi, ya'ni jamoasidan meros qolgan, ikkinchi tomondan, uning ixtiyorida o'zining *giperbolitet (hyperboly)*, ya'ni unda giperbolemalar haqidagi bir umr shakllanib va qo'llanilib kelayotgan bilimlar majmuasi ham bor, qolaversa, uning ixtiyorida yana bir muhim va zuarur imkoniyat bor, u ham bo'lsa uning "*giperabiliteti (hyperabilty)*" bo'lib giperbolemalar haqidagi bilimlarni

qo'llay olish qobiliyati va layoqati)dir. Shunday qilib, tilda so'zlovchi/yozuvchida aynan olingan til jamoasining boshqa a'zolari bilan muloqotda bo'lish zarurati tug'ilganda u o'zining *giperabilitetini* samarali qo'llay olish layoqatiga ega [2].

Tadqiq qilinayotgan "giperbola" lingvokonseptual semantikasi universal tabiatga ega bo'lganligi uchun aftidan barcha tillarda biz tomonimizdan "giperbolema" deb atalgan, til iyerarxiyasi sathlarining quyidagi invariant birliklari turlari yordamida (orqali) voqelantiriladi". Giperbolemalarning til iyerarxiyasining u yoki bu sathiga bevosita tegishli bo'lishidan kelib chiqib, ularni quyidagi umumtushuncha va atamalar bilan atash mumkin:

1) *fono-giperbolema* (phono-hyperboleme), (aniqrog'i, morfo-fono-giperbolema), (morpho-phonohyperboleme); fono-giperbolema (aniqrog'i fonomorfema orqali voqelantiriladigan giperbolema);

2) *morfo-giperbolema* (morpho-hyperboleme) (morfema orqali voqelantiriladigan giperbolema);

3) *leksa-giperbolema* (lexo-hyperboleme) (leksema orqali voqelantiriladigan giperbolema);

4) *fraze-giperbolema* (phrase-hyperboleme) (frazema orqali voqelantiriladigan giperbolema);

5) *sentenso-giperbolema* (sentence-hyperboleme) (sentensema orqali voqelantiriladigan giperbolema);

6) *frazeo-giperbolema*(phraseo-hyperboleme), frazeoyema – frazeologik birlik orqali voqelantiriladigan giperbolema);

7) *teksto-giperbolema/diskurso-giperbolemoy/(texto-hyperboleme/discourso-hyperboleme)*, *tekstema /diskursema/* orqali voqelantiriladigan giperbolema) [3].

Tilda so'zlovchi/yozuvchi muloqotda o'zining kommunikativ-pragmatik maqsadi, niyatini voqelantirayotganda shunday til vositalarini qo'llaydiki, ular predmetlarning u yoki bu jihatini, tavsifi darajasini mubolag'lashtirishning kafolati sifatida qo'llanadilar va giperbola semantikasini bo'rttirishning betakror vositasi bo'lib xizmat qiladilar, shu bois ular biz tomonimizdan "giperbolizator" (yoki "giperbolalovchi") lar deb ataladi. Demak, giperbolizatorlar voqelikni giperbolalashtiruvchi vosita, uni keltirib chiqaruvchi verbal vositadir (demak u giperbolalovchi). Ularni giperbola markeri deb ham yuritishadi. Biz uni qiskaroq kilib «gipermarker» deb ataymiz. Ular sirasiga "*o'ta, juda, rosa, benixoya, bag'oyat, nixoyatda, itdek* sanqimoq, *devdek* baquvvat, *qushdek* yengil, *ortiqcha* qiliq, *super* shou, *sherdek* baquvvat (сильный как лев), *tulkidek* ayuor (хитрая как лиса), *deadly scared* (смертельно испуганная), *extremely happy*(безмерно счастливый), *a thousand times* (тысяча раз), *the happiest man on the trapeze* (самый счастливый человек на земле, в мире), *in the seventh sky*(в седьмом небе), *not a single soul*(ни души) *va h.k.* [4].

Giperbolizatorlarning bir muxim tomoni borki, ular tillarda giperbolalashtiriluvchi vosita (ya'ni giperbolalanmish) ning qaysi tomonidan joy olishga karab, ularni prepozitiv yoki postpozitiv giperbolizatorlarga tasniflashtirish mumkin. Taxlillarimiz shuni kursatdiki, SOV kolipidpgi tillarda giperbolizator giperbolalanmishning oldidan joylashsa (*arslondek* baquvvat), SVO qolipidagi tillarda ular mubolag'alanmishdan keyin keladi (strong *as a lion*).

Giperbolizatorlar haqida gap ketganda ularning noverbal, ya'ni paralingvistik vositalar bilan voqelantirilishini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Bu yerda chindan ham gap, tana a'zolari harakatlari, turq-tarovat, yuz ifodasi orqali ifodalanadigan "mubolag'alashgan "konseptual semantikasi, ya'ni "giperbola" konseptini voqelantirish haqida bormoqda (bu

hakda batafsil ma'lumotlar olish uchun ishning to'rtinchi bobini qarang). Bu ma'noda olinganda paralingvistik vositalarning barchasini bir vaqtning o'zida ham giperbolizatorlar, ham giperbolemalar, bo'lib xizmat qila oladilar, biz ularni "*paragiperbolemalar*" deb atashga asos bor deyish mumkin.

Turli tizimli tillardagi giperbolemalarning struktural-semantik qurilishi yuzasidan olib borgan bizning kuzatishlarimiz shuni ko'rsatdiki, tarkibida giperbolizatorning aniq yoki noaniq ifodalanganligidan kelib chiqib, giperbolemalarni ikki katta turga bo'lish maqsadga muvofiq: 1) giperbolizatori implitsit ifodalangan giperbolema; 2) giperbolizatori eksplitsit ifodalangan giperbolema.

Giperbolemaning birinchi tipiga shunday giperbolemalar kiradiki, ularda "giperbola" semantikasi yashirin voqelantiriladi (bu yerda giperbolemani voqelantirilayotgan leksemaning metaforik tabiati, uning intonatsiyasi va undagi ma'lum (unli, undosh) fonemaning ataylab cho'zib talaffuz qilinishi orqali azkur semantika yashirin (implitsit tarzda voqelantiriladi), ya'ni bunday giperbolemalar aynan o'xshashlikka (analogiyaga) asoslanib, metaforik tabiatga ega bo'ladi (Men uni ko'rib, kuyib, kul bo'ldim, Men o'ldim, Men tugadim) My heart is bleeding, I am dead (though speaking), Я умер, Я вздох, Ты погорел на этом). Bunday verbal vositalarni "tarkibida giperbolizatori noaniq yashirin (implitsit) ifodalangan giperbolizatorlar" deb ataymiz [5].

Giperbolemalarning ikkinchi tipiga shunday giperbolemalar kiradiki, ularda "giperbola semantikasi" ularning tarkibida qiyosga (assotsiatsiyaga) asoslangan maxsus til vositalari fonomorfemalar, morfemalar, leksemalar, frazemalar, sentensemalar, frazeoyemalar va tekstema (diskursema)lar ko'llaniladi. Biz bunday verbal vositalarni "tarkibida giperbolizatori aniq, ochik (eksplitsit) ifodalangan giperbolemalar" deb ataymiz. Shu nuqtai nazardan yondashilganda *para-giperbolizatorlar* eksplitsit ifodalangan giperbolizatorlar deb qaralishi lozim, vaxolanki ularning implitsit shakli bo'lmaydi.

Giperbolizatorlar til iyerarxiyasining turli sathlariga daxldor verbal vositalari orqali voqelantirilishidan kelib chiqib, ularni quyidagi turlarga tasniflash mumkin:

- 1) *morfo-fono-giperbolizator* (fonomorfema orqali ifodalangan giperbolizator);
- 2) *morfo-giperbolizator* (morfema orqali ifodalangan giperbolizator);
- 3) *lekso-giperbolizator* (leksema orqali ifodalangan giperbolizator);
- 4) *sintakso-giperbolizator* (sintaksema orqali ifodalangan giperbolizator);
- 5) *fraze-giperbolizator* (frazema orqali ifodalangan giperbolizator);
- 6) *sentenso-giperbolizator* (sentensema orqali ifodalangan giperbolizator);
- 7) *frazeo-giperbolizator* (frazeyema orqali ifodalangan giperbolizator);
- 8) *teksto-giperbolizator* (diskurso-giperbolizator) (tekstema/diskursema orqali ifodalangan giperbolizator) [6].

Ko'rinib turibdiki, tillarda giperbolema yaxlit bir tizimni tashkil etuvchi maxsus verbal vositalar orqali voqelantiriladi, aynan mana shu maxsus vositalar "giperbola" lingvokognitiv maydonini tashkil etadi, mazkur maydonda, yuqorida ta'kidlaganimizdek, uning yadrosi, dominantasi va periferiyasini ifodalovchi konstituyentlar mavjud. Ular bir umumsema, ya'ni "giperbola" umumsemasi bilan o'zaro bog'liq bo'lgan turli verbal yoki noverbal vositalar bo'lib, ular o'ziga xos "giper-konseptual semantika"ni yoki "giperkonsept"larni, "*giperkonseptlashuv*" va "*giperkategoriyalashuv*" kabi jarayonlar natijasi o'laroq, *giperforma*, *giperstruktura*,

gipersemantika (giperma'no), giperma'no, giperma'no va giperfunksiyasi orqali ma'lum giperkontekstda to'laqonli voqelantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бабенко Л.Г. Функционально-семантический класс глаголов эмоциональной деятельности / Л.Г. Бабенко // Лексико-семантические группы современного русского языка: сб. науч. тр. - Новосибирск, 1985. - С. 41-48.
2. Байрамова Л.К. Введение в контрастивную лингвистику. Учеб. пособие. - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1994. - С. 119.
3. Балли Ш. Французская стилистика. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1961. - С. 394.
4. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. - М.: Наука, 1980, - С. 148.
5. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. - Jizzax: Sangzor, 2006. - 92 b.
6. Yusupov O'.Q. Ma'no, tushuncha, konsept va lingvokulturema atamallari xususida // Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlarida mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Toshkent, 2011.

UO'K: 37.02:37.033:84(575.1)

UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINING MILLIY DUNYO QARASHINI SHAKLLANTIRISHDA TARIX TA'LIMINING O'RNI VA AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/17070940>

Qodirova Buzulayho Turg'unovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida tarix fanini o'qitish orqali o'quvchilarda milliy dunyoqarashini shakllantirish masalasi yoritilgan. Milliy qadriyatlar, urf-odatlar, tarixiy shaxslar va voqealar orqali yoshlarda vatanparvarlik, fuqorolik pozitsiyasi, madaniy merosga hurmat, tarixiy xotirani mustaxkamlash kabi jihatlarni rivojlantirishda tarix fanining tutgan o'rni taxlil qilinadi. Shuningdek, tarixiy bilimlarni interaktiv metodlar orqali yetkazish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish hamda o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan yondashuvlar muhokama qilinadi. Maqolada milliy g'urur va o'zlikni anglash hissini kuchaytirish, shuningdek, tarix ta'limining tarbiyaviy salohiyati orqali o'quvchilarda keng dunyoqarash shakllantirishning samarali yo'llari ko'rsatib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *milliy dunyoqarash, tarixiy bilimmlar, tarix ta'limi, milliy urf-odatlar, insonparvarlik.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается проблема формирования национального мировоззрения учащихся посредством преподавания истории в общеобразовательных школах. Анализируется роль истории в развитии патриотизма, гражданской позиции, уважения к культурному наследию у молодежи, укреплении исторической памяти через национальные ценности, традиции, исторические личности и события. Кроме того, рассматриваются подходы, направленные на передачу исторических знаний посредством интерактивных методов, использования современных педагогических технологий, а также на формирование у учащихся навыков самостоятельного мышления. В статье показаны эффективные способы укрепления национальной гордости и чувства идентичности, а также формирования широкого мировоззрения у учащихся через воспитательный потенциал исторического образования.*

Ключевые слова: *национальное мировоззрение, историческое знание, историческое образование, национальные традиции, гуманизм.*

Annotation. *This article discusses the issue of forming a national worldview in students through the teaching of history in secondary schools. The role of history in developing youth patriotism, civic position, respect for cultural heritage, and strengthening historical memory*

